

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ПРОГНОЗА ПРИ
ЛИКВОРОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ У ДЕТЕЙ****Ибрагимова Ш.У., Джурабекова А.Т., Эргашев С.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Ликвородинамические расстройства у детей клинически значимая проблема детской неврологии, невропедиатрии и детской нейрохирургии, где нарушение циркуляции и резорбции спинномозговой жидкости лежат в основе формирования внутричерепной гипертензии, гидроцефально-го синдрома и ряда вторичных структурно-функциональных изменений головного мозга, что в детском возрасте может приводить к задержке психомоторного и речевого развития, когнитивным нарушениям и формированию стойкого неврологического дефицита. По данным зарубежных исследований, признаки ликвородинамических нарушений различной степени выраженности выявляются у 5–15% детей с перинатальным поражением центральной нервной системы и у 20–30% пациентов с хроническими неврологическими синдромами.

Ключевые слова: ликвородинамические нарушения, гидроцефалия, дети, прогноз, предикторы, нейровизуализация, МРТ, внутричерепное давление, спинномозговая жидкость, вентрикулоперитонеальный шунт, когнитивные нарушения, неврологический исход

**CLINICAL AND INSTRUMENTAL PREDICTORS OF PROGNOSIS IN CEREBROSPINAL
FLUID DYNAMICS DISORDERS IN CHILDREN****Ibragimova Sh.U., Djurabekova A.T., Ergashev S.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Cerebrospinal fluid disorders in children are a clinically significant problem in pediatric neurology, neuropediatrics, and pediatric neurosurgery. Impaired cerebrospinal fluid circulation and resorption underlie the development of intracranial hypertension, hydrocephalic syndrome, and a number of secondary structural and functional changes in the brain. These changes, in childhood, can lead to delayed psychomotor and speech development, cognitive impairment, and persistent neurological deficits. According to international studies, signs of cerebrospinal fluid flow disturbances of varying severity are detected in 5–15% of children with perinatal central nervous system damage and in 20–30% of patients with chronic neurological syndromes.

Keywords: cerebrospinal fluid disturbances, hydrocephalus, children, prognosis, predictors, neuroimaging, MRI, intracranial pressure, cerebrospinal fluid, ventriculoperitoneal shunt, cognitive impairment, neurological outcome

**БОЛАЛАРДА ЛИКВОРОДИНАМИК БУЗИЛИШЛАРДА ПРОГНОЗНИНГ КЛИНИК-
ИНСТРУМЕНТАЛ БАШОРАТЧИЛАРИ****Ибрагимова Ш.У., Джурабекова А.Т., Эргашев С.С.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда ликвородинамик бузилишлар болалар неврологияси, невропедиатрия ва болалар нейрохирургиясининг клиник жиҳатдан муҳим муаммоси ҳисобланади. Бу ҳолат орқа мия суюқлигининг айланиши ва сўрилишининг бузилиши натижасида калла ичи босимининг ошиши, гидроцефал синдром ва миянинг бир қатор иккиламчи тузилмавий-функционал ўзгаришларининг шаклланишига сабаб бўлади. Болалик даврида бу ҳолат психомотор ва нутқ ривожланишининг кечикиши, когнитив бузилишлар ва доимий неврологик етишимовчиликнинг шаклланишига олиб келиши мумкин. Чет эл тадқиқотлари натижаларига кўра, турли даражадаги ликвородинамик бузилишлар белгилари марказий асаб тизимининг перинатал шикастланиши бўлган болаларнинг 5-15 фоизида ва сурункали неврологик синдромлари бўлган беморларнинг 20-30 фоизида аниқланади.

Калит сўзлар: ликвородинамик бузилишлар, гидроцефалия, болалар, прогноз, башоратчилари, нейровизуализация, МРТ, калла ичи босими, орқа мия суюқлиги, вентрикулоперитонеал шунт, когнитив бузилишлар, неврологик натижа

Введение. В последние годы в мировой литературе значительное внимание уделяется комплексной диагностике ликвородинамических расстройств с использованием клинической оценки,

нейросонографии и методов нейровизуализации [1,7]. Зарубежными авторами подробно изучены морфологические изменения желудочковой системы, состояние субарахноидальных пространств, возможности магнитно-резонансной томографии в выявлении вентрикуломегалии и нарушений ликвороциркуляции. Показано, что сочетанное применение ультразвуковых и томографических методов повышает чувствительность диагностики, особенно в раннем возрасте, однако единых критериев интерпретации полученных данных до настоящего времени не выработано [2,8].

В исследованиях стран СНГ также подчёркивается высокая распространённость ликвородинамических расстройств у детей раннего и дошкольного возраста, особенно на фоне гипоксически-ишемического поражения мозга и внутриутробных инфекций [3,10]. Отмечается диагностическая значимость нейросонографии как скринингового метода и МРТ как «золотого стандарта» структурной оценки ликворных пространств. Вместе с тем в большинстве работ клинические, нейросонографические и томографические данные анализируются разрозненно, без их системного сопоставления и клинической верификации [4,9].

Отечественными авторами освещены вопросы клинических проявлений внутричерепной гипертензии, диагностические возможности нейросонографии и особенности течения гидроцефального синдрома у детей раннего возраста. Актуальность изучения данной проблемы обусловлена также отсутствием единых диагностических алгоритмов, позволяющих объективно сопоставлять клиническую симптоматику с данными ультразвуковых и томографических методов исследования. До настоящего времени остаются дискуссионными вопросы диагностической чувствительности и специфичности нейросонографии на разных этапах онтогенеза, критерии интерпретации умеренных ликвородинамических изменений, а также их клиническая значимость и прогностическая ценность [5,11]. Недостаточно изучены корреляционные связи между выраженностью клинических проявлений и структурными изменениями ликворных пространств по данным МРТ. Следовательно, сравнительный анализ клинических, нейросонографических и томографических данных при ликвородинамических расстройствах у детей является актуальным и перспективным направлением, способствующим углублению представлений о патогенезе заболевания, повышению точности диагностики [6,12].

Целью исследования явилось изучение сравнительного анализа клинических, нейросонографических и томографических данных при ликвородинамических расстройствах у детей.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 49 детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет с диагнозом гидроцефалии, находившихся на обследовании и лечении в детских неврологическом и нейрохирургическом отделениях Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в период 2023–2025 гг. Средний возраст обследованных детей составил $2,9 \pm 1,8$ года. Критериями включения в исследование являлись: наличие врождённой или приобретённой гидроцефалии (обструктивной, сообщающейся или смешанной формы), подтверждённой клиническими и инструментальными методами; наличие информированного согласия родителей или законных представителей. Критериями исключения служили: сочетанные тяжёлые пороки развития центральной нервной системы, несовместимые с жизнью; опухолевые процессы ЦНС; выраженные соматические заболевания, препятствующие проведению комплексного обследования. По возрасту дети распределились следующим образом: дети в возрасте от 6 месяцев до 1 года составили 21 ребёнок (42,9%); от 1 года до 3 лет 16 детей (32,7%); от 3 до 7 лет 12 детей (24,4%). По полу в составе исследуемой группы (основной) преобладали мальчики 28 детей (57,1%), девочки составили 21 ребёнок (42,9%). С учётом этиологических факторов гидроцефалии пациенты распределились следующим образом: врождённые пороки развития ликворных путей были выявлены у 17 детей (34,7%); последствия перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС у 14 детей (28,6%); внутри желудочковые кровоизлияния и их последствия у 9 детей (18,4%); постинфекционные изменения (менингит, менингоэнцефалит) у 6 детей (12,2%); посттравматическая гидроцефалия у 3 детей (6,1%). По форме и уровню ликвородинамических нарушений обструктивная гидроцефалия диагностирована у 20 детей (40,8%), сообщающаяся у 18 детей (36,7%), смешанная форма у 11 детей (22,5%). Преимущественное расширение боковых желудочков отмечено у 31 ребёнка (63,3%), сочетанное расширение боковых и третьего желудочка у 12 детей (24,5%), генерализованное расширение желудочковой системы у 6 детей (12,2%). Контрольную группу составили 28 условно здоровых детей, сопоставимых с основной группой по возрасту и полу, проходивших профилактический осмотр в амбулаторных условиях, без клинических и инструментальных признаков патологии центральной нервной системы.

Всем детям основной группы проводилось комплексное обследование, включающее клиническо-неврологическое, инструментальное и дополнительные методы исследования. Клиническо-неврологическое обследование предусматривало сбор анамнеза с анализом пренатального, перина-

тального и постнатального периодов, оценку неврологического статуса (уровень сознания, мышечный тонус, наличие судорожного синдрома, пирамидной симптоматики, глазодвигательных нарушений), оценку когнитивного и психомоторного развития. Дополнительно проводилась оценка соматического статуса и антропометрических показателей, включая измерение окружности головы, роста и массы тела с сопоставлением возрастных нормативов. Нейросонография выполнялась у детей раннего возраста транскраниально через открытые роднички с измерением размеров боковых, третьего и заднего желудочков, расчётом индекса вентрикуломегалии и оценкой структуры перивентрикулярных зон. Особое внимание уделялось выявлению сопутствующих изменений, таких как кисты, внутри желудочковые кровоизлияния и признаки перивентрикулярной лейкомаляции. Компьютерная томография головного мозга применялась для уточнения формы гидроцефалии, оценки степени расширения желудочковой системы, состояния субарахноидальных пространств и выявления сопутствующих структурных изменений, включая корковую атрофию, врождённые мальформации и последствия травматических или геморрагических поражений. В ряде случаев, по клиническим показаниям, проводилась магнитно-резонансная томография головного мозга с целью более детальной оценки характера ликвородинамических нарушений и уточнения сопутствующей патологии. Дополнительно всем пациентам выполнялось офтальмологическое обследование с офтальмоскопией и оценкой состояния зрительных нервов для выявления признаков внутричерепной гипертензии. По показаниям проводились консультации смежных специалистов педиатра, нейрохирурга, офтальмолога, при необходимости врача-генетика.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием стандартных методов вариационной статистики, на индивидуальном компьютере. Для оценки межгрупповых различий применялись критерий Стьюдента и χ^2 -критерий. Корреляционный анализ выполнялся с использованием коэффициента Пирсона. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ клинических данных показал, что у детей с ликвородинамическими расстройствами клиническая картина существенно варьировала в зависимости от возраста. В группе детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года ведущими клиническими проявлениями являлись задержка психомоторного развития, повышенная возбудимость, беспокойство и увеличение окружности головы. Задержка психомоторного развития была выявлена более чем у половины детей данной возрастной группы, что отражает негативное влияние внутричерепной гипертензии на процессы раннего нейроразвития. Рвота и срыгивания отмечались преимущественно у детей первого года жизни и рассматривались как проявления декомпенсации ликвородинамики.

В возрастной группе от 1 года до 3 лет клиническая симптоматика приобретала более выраженный характер. Наряду с сохраняющейся задержкой психомоторного развития, у большинства детей регистрировались головная боль, беспокойство, нарушение сна и эпизоды тошноты и рвоты. В данной группе отмечалось нарастание общемозговой симптоматики, что свидетельствовало о прогрессировании ликвородинамических нарушений и повышении внутричерепного давления.

У детей в возрасте от 3 до 7 лет клиническая картина отличалась преобладанием цефалгического синдрома, снижением концентрации внимания, утомляемостью и поведенческими нарушениями. Головная боль являлась ведущим симптомом и регистрировалась значительно чаще по сравнению с младшими возрастными группами. В ряде случаев отмечались жалобы на снижение школьной адаптации, что подчёркивает долгосрочные последствия хронических ликвородинамических нарушений.

По данным нейросонографии, проведённой детям раннего возраста, вентрикуломегалия была выявлена у большинства обследованных, причём наиболее выраженное расширение боковых и третьего желудочков отмечалось у детей в возрасте до 3 лет. Индекс вентрикуломегалии превышал возрастные нормативы, что подтверждало наличие внутричерепной гипертензии. У значительной части пациентов по данным НСГ также выявлялись сопутствующие изменения в виде перивентрикулярных зон повышенной эхогенности, кистозных образований и последствий внутри желудочковых кровоизлияний, особенно у детей с врождёнными формами гидроцефалии.

Компьютерная томография, выполненная преимущественно у детей старше 3 лет, позволила детализировать характер ликвородинамических нарушений. По данным КТ у части пациентов диагностировалась обструктивная форма гидроцефалии, обусловленная нарушением оттока ликвора на уровне водопровода мозга или задней черепной ямки. У других детей преобладала сообщающаяся форма гидроцефалии, характеризующаяся равномерным расширением желудочковой системы и субарахноидальных пространств. В отдельных случаях выявлялась смешанная форма гидроцефалии. Также по данным КТ отмечались признаки кортикальной атрофии и расширения субарахноидальных пространств, особенно у детей с длительным течением заболевания.

Сравнительный анализ возрастных групп показал, что у детей раннего возраста клинические проявления менее специфичны и чаще представлены задержкой развития и общемозговыми симптомами, тогда как у детей старшего возраста формируется более типичная клиническая картина с преобладанием головной боли и когнитивных нарушений. Нейросонография оказалась наиболее информативным методом для раннего выявления ликвородинамических расстройств, тогда как компьютерная томография позволила уточнить форму и степень гидроцефалии у детей старшего возраста и определить тактику дальнейшего ведения пациентов. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Клинические, нейросонографические и томографические показатели у детей с ликвородинамическими расстройствами

Показатель	6 мес.-1 год (n=18)	1-3 года (n=16)	3-7 лет (n=15)	Всего (n=49)
Задержка психомоторного развития, п (%)	11 (61,1%)	10 (62,5%)	8 (53,3%)	29 (59,2%)
Головная боль/ беспокойство, п (%)	9 (50,0%)	11 (68,7%)	12 (80,0%)	32 (65,3%)
Рвота, п (%)	7 (38,9%)	6 (37,5%)	5 (33,3%)	18 (36,7%)
Судорожный синдром, п (%)	6 (33,3%)	5 (31,2%)	4 (26,7%)	15 (30,6%)
Повышение мышечного тонуса, п (%)	10 (55,6%)	9 (56,2%)	7 (46,7%)	26 (53,1%)
Увеличение окружности головы, п (%)	14 (77,8%)	11 (68,7%)	6 (40,0%)	31 (63,3%)
Вентрикуломегалия по НСГ, п (%)	15 (83,3%)	14 (87,5%)	—	29 (59,2%)
Расширение III желудочка по НСГ, п (%)	12 (66,7%)	13 (81,2%)	—	25 (51,0%)
Обструктивная гидроцефалия по КТ, п (%)	—	—	9 (60,0%)	9 (18,4%)
Сообщающаяся гидроцефалия по КТ, п (%)	—	—	6 (40,0%)	6 (12,2%)

Примечание. НСГ — нейросонография; КТ — компьютерная томография. Знак «—» означает, что метод в данной возрастной группе не применялся.

С целью оценки прогностической значимости клинических, нейросонографических и томографических показателей у детей с ликвородинамическими расстройствами был проведён ROC-анализ (Receiver Operating Characteristic). В качестве неблагоприятного прогностического исхода рассматривалось наличие умеренно-тяжёлого течения гидроцефалии, сопровождающегося прогрессированием неврологической симптоматики и выраженными структурными изменениями желудочковой системы.

В ходе анализа было установлено, что клинические признаки внутричерепной гипертензии (рвота, нарастающее беспокойство, задержка психомоторного развития) обладают умеренной прогностической ценностью (AUC=0,71; 95% ДИ 0,63–0,79), что указывает на их ограниченную самостоятельную диагностическую информативность при прогнозировании течения заболевания. Показатели нейросонографии продемонстрировали более высокую прогностическую значимость. Так, индекс вентрикуломегалии имел высокую чувствительность и специфичность в прогнозировании неблагоприятного течения ликвородинамических нарушений (AUC=0,82; 95% ДИ 0,75–0,89). Расширение III желудочка также характеризовалось хорошей дискриминирующей способностью (AUC=0,79; 95% ДИ 0,71–0,86), особенно у детей в возрасте до 3 лет.

Наиболее высокие значения площади под ROC-кривой были получены для томографических показателей. Степень расширения желудочковой системы по данным КТ обладала высокой прогностической ценностью (AUC=0,88; 95% ДИ 0,82–0,94), позволяя с высокой вероятностью дифференцировать пациентов с благоприятным и неблагоприятным клиническим течением. Обструктивный характер гидроцефалии по данным КТ также ассоциировался с неблагоприятным прогнозом (AUC=0,85; 95% ДИ 0,78–0,92). Комплексная модель, включающая клинические признаки внутричерепной гипертензии, показатели нейросонографии и томографические данные, продемонстрировала наивысшую прогностическую эффективность (AUC=0,91; 95% ДИ 0,86–0,96), что свидетельствует о целесообразности интегрированного подхода к оценке ликвородинамических нарушений у детей. Таким образом, проведённый ROC-анализ показал, что наибольшей прогностической ценностью обладают нейросонографические и томографические показатели, тогда как клинические признаки усиливают диагностическую и прогностическую точность при их комплексном использовании (таблица 2).

Таблица 2.

Результаты ROC-анализа клинических и инструментальных показателей при ликвородинамических расстройствах у детей

Показатель	AUC (95% ДИ)	Чувствительность, %	Специфичность, %
Клинический суммарный балл	0,74 (0,63-0,85)	71,4	68,2
Индекс венрикуломегалии (НСГ)	0,86 (0,77-0,94)	82,1	78,6
Размер III желудочка (НСГ)	0,83 (0,72-0,92)	79,4	75,0
Степень расширения желудочков (КТ)	0,91 (0,84-0,97)	87,5	83,3

Проведённый ROC-анализ продемонстрировал высокую прогностическую значимость инструментальных методов оценки ликвородинамических нарушений у детей. Наибольшей диагностической ценностью обладали томографические показатели, отражающие степень расширения желудочковой системы по данным КТ (AUC=0,91), что свидетельствует об их высокой чувствительности и специфичности в прогнозировании клинически значимых форм гидроцефалии. Показатели нейросонографии, в частности индекс венрикуломегалии и размеры III желудочка, также характеризовались высокой прогностической информативностью (AUC>0,80), что подчёркивает их ценность как скринингового и динамического метода у детей раннего возраста. Клиническая оценка, несмотря на умеренную прогностическую способность (AUC=0,74), сохраняет значение как обязательный компонент комплексного обследования и интерпретации данных инструментальных методов.

Выводы: Комплексный анализ клинических, нейросонографических и томографических данных позволяет объективно оценить выраженность ликвородинамических нарушений у детей. Проведённый ROC-анализ показал высокую прогностическую значимость ключевых инструментальных показателей, особенно при их комбинированном использовании, что подчёркивает ценность интегративного подхода для ранней диагностики и прогнозирования течения заболевания.

Список литературы:

1. Абдуллаева М.Ш., Джурабекова А.А. Возрастные особенности клинических проявлений гидроцефалии у детей // Педиатрия Узбекистана. – 2021. – №1. – С. 56–60.
2. Азизова Р.Б. Современные аспекты диагностики гидроцефалии у детей. Журнал неврологии Узбекистана. 2015;3:22–27.
3. Джурабекова А.А. Клинические и нейросонографические особенности гидроцефалии у детей раннего возраста // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2019. – №4. – С. 89–93.
4. Джурабекова А.А., Хамраев Х.А. Возможности нейросонографии в оценке ликвородинамических нарушений у детей // Медицина Узбекистана. – 2020. – №2. – С. 41–45.
5. Захаров С.М., Киселёв В.Н. Клинические и лучевые критерии гидроцефалии у детей раннего возраста // Неврология и нейрохирургия. – 2017. – №3. – С. 21–27.
6. Каримов И.М., Юлдашев Б.С. Томографическая диагностика гидроцефалии у детей // Самаркандский медицинский журнал. – 2018. – №3. – С. 27–31.
7. Сафронов А.А., Ильин В.Н. Ликвородинамические нарушения в педиатрической практике // Журнал неврологии и психиатрии. – 2018. – №6. – С. 52–54
8. Туйчибаева Н.М. Возможности КТ и МРТ в диагностике гидроцефалии у детей. Медицинский журнал Узбекистана. 2020;6:33–38.
9. Хамраев Х.А., Даминов Ф.А. Детская нейрохирургия в Узбекистане: современные подходы. Ташкент. 2018
10. Шамов В.А., Бондаренко Н.А. Компьютерная томография при гидроцефалии у детей // Лучевая диагностика. – 2014. – №1. – С. 34–39.
11. Del Bigio M.R. Neuropathological changes caused by hydrocephalus // Acta Neuropathologica. – 2010. – Vol. 119. – P. 573–585.
12. Kahle K.T., Kulkarni A.V., Limbrick D.D. Hydrocephalus in children // The Lancet. – 2016. – Vol. 387. – P. 788–799.

Для цитирования: Ибрагимова Ш.У., Джурабекова А.Т., Эргашев С.С. Клинико-инструментальные предикторы прогноза при ликвородинамических нарушениях у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 524–528. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18393431>